

BALANCED SCORECARD COMO SISTEMA DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS MICROEMPRESAS EN LA PROVINCIA DE PASCO, 2019

BALANCED SCORECARD AS A PLANNING, ANALYSIS AND CONTROL SYSTEM FOR THE STRATEGIC MANAGEMENT OF MICRO-ENTERPRISES IN PASCO PROVINCE, 2019

Segura Atachagua Domenica Andrea

dsegura@undac.edu.pe

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Pasco- Perú

Abstract: The objective of the research is focused on determining the influence of the balanced scorecard (BSC), as a planning, analysis and control system, in the strategic management of service microenterprises in the province of Pasco, 2019.

The statistical information for 134 microenterprises surveyed in the area were subjected to questions such as the formulation of the vision and mission; success factors, strategic objectives; perspectives of the BSC: learning and growth, internal processes, clients and the financial one; strategic map; country norms regarding family protection; diagnosis of macro-environment by factors: political, economic, social, cultural, technological and environmental factors; analysis of the internal environment such as: value chain SWOT analysis; philosophical principles; values; human resources; deployment of specific tasks in its members; organizational structure; economic resources; logistical resources; infrastructure and technology; control system; monitoring of compliance with its objectives and goals; strategy meetings; software to control, evaluate and carry out improvement plans.

Concluding that the micro service companies do not take into account the importance of strategic planning, however, the general hypothesis test validates that the analysis and control does influence the strategic management of these companies.

Keywords: strategic plan, balanced scorecard, SWOT, microenterprises.

Resumen: El objetivo de la investigación se enfoca en determinar la influencia del *balanced scorecard* (BSC), como sistema de planeación, análisis y control, en la gestión estratégica de las microempresas de servicios en la provincia de Pasco, 2019.

La información estadística para 134 microempresas encuestadas de la zona fueron sometidas a las interrogantes como la formulado la visión y la misión; factores de éxito, objetivos estratégicos; perspectivas del BSC: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes y el financiero; mapa estratégico; normas de país respecto a protección de la familia; diagnóstico de macroambiente por factores: políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales; análisis del ambiente interno como: cadena de valor análisis FODA; principios filosóficos; valores; recursos humanos; despliegue de tareas específicas en sus miembros; estructura orgánica; recursos económicos; recursos logísticos; infraestructura y tecnología; sistema de control; seguimientos al cumplimiento de sus objetivos y metas; reuniones estrategias; software para controlar, evaluar y realizar planes de mejora.

Concluyendo que las microempresas de servicios no toman en cuenta la importancia del planeamiento estratégico, sin embargo, la prueba de hipótesis general valida que él, análisis y control si influye en la gestión estratégica de estas empresas.

Palabras claves: plan estratégico, balanced scorecard, FODA, microempresas.

Introducción

El producto bruto interno (PBI) en la provincia de Pasco en el año 2017 ha tenido un bajo rendimiento, la economía peruana aumentó en 2.5%. Entre las principales regiones que contribuyeron al resultado figuraron Apurímac (23.6%), Áncash (5.2%), Arequipa 4.1%), Junín (4.0%), Ica (3.5%) y Lima (1.9%). Sin embargo, Pasco con (-1.3%) siendo

estas negativas para la región, es decir que nuestra producción de bienes y servicios es negativa y no contribuye (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020).

.Por otro lado, las microempresas como una actividad emprendedora (Koontz et al., 2012) de servicios se incrementaron en 8,6% respecto al año anterior y los servicios prestados a empresas representaron el 23,9% del total de microempresas de servicios. En orden de importancia le siguen las que realizan otros servicios (actividades de servicios personales, peluquerías, tratamientos de belleza) con el 23,1%, servicio de comidas y bebidas (19,4%) y las actividades de transporte y almacenamiento (12,1%). Las unidades empresariales que registraron un mayor incremento porcentual en el año de estudio fueron las empresas que realizan actividades de agencias de viaje y operadores turísticos (18,3%), transporte y almacenamiento y servicios de comida y bebidas (12,3%) cada uno, actividades artísticas, entretenimiento y recreación (12,2%), actividades inmobiliarias y salones de belleza (11,3% cada uno) y actividades de atención de la salud humana (10,1%).

Nosotros entendemos que estas organizaciones necesitan una asistencia técnico y profesional en cuanto a una planificación de corte del balanced scorecard como un sistema de planeación análisis y control(Mendoza Zuta, 2015) para mejorar sus servicios en nuestra región y por ende en el país, dado a ello proponemos hacer la investigación necesaria de cómo es su comportamiento actual y como debe ser posteriormente, a fin de que mejorar sus procesos. Ante este problema, nos llevó a plantear la interrogante ¿Cómo el BSC como sistema de planeación, análisis y control influye en la gestión estratégica de las microempresas de servicios en la provincia de Pasco, 2019?

Cuya población está constituida por 205 microempresas de servicios en la provincia de Pasco (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020) y la muestra es de tipo probabilística de 134 microempresas.

Se plantea una propuesta de Implementación de un Cuadro de Mando Integral, mediante el Análisis de la Gestión Administrativa Actual(Tanya & Mancilla, 2019) Diseñar un instrumento de gestión basado en el Balanced Scorecard, que permita contar con una herramienta de medición del grado de logro de las definiciones estratégicas de la División

de Fiscalización , para lo cual se aplicó el modelo Balanced Scorecard (BSC) (Guajardo Lara, 2017)

El BSC es un sistema de planeamiento para mejorar la gestión operativa (Cortez & Zelada, 2015), una herramienta que permite medir indicadores, siendo de alta utilidad para las empresas para que puedan obtener ventaja competitiva en el mercado como los mapas de estrategia como herramientas de visualización que ayudan a describir, iniciar y medir el resultado de las estrategias comerciales (Kaplan & Norton, 2000). Modelo de Producción Justo a Tiempo para optimizar los recursos y lograr la competitividad en las Pequeñas y Medianas Empresas(Gavidia, 2007)

El clima social en el que se desarrolla un individuo tiene una influencia importante en todas las esferas de su desarrollo personal y social(Rosales Piña & Espinoza Salcido, 2009) por lo que el uso del internet ha revolucionado los sistemas de información y comunicación habitualmente utilizados por las bibliotecas para acceder a la información y para la provisión de documentos(CEPLAN, 2017) que todo microempresario puede tener acceso a ella.

Materiales y Métodos

El tipo de investigación que se desarrollo es el estudio descriptivo correlacional con el propósito de observar el comportamiento de una variable respecto a otra variable (Hernández Sampieri, Roberto; Baptista Lucio & Fernández Collado, 2004), en este caso el BSC cuadro de mando integral (Altair, 2005) como sistema de planificación, análisis y control en relación a la gestión estratégica para las microempresas de servicios en la provincia de Pasco.

Correspondiendo al diseño no experimental transversal correlacional donde se toma una muestra para relacionar las variables de estudio y como método deductivo para descubrir, analizar, explicar y sistematizar los resultados, también se emplea el método inductivo para alcanzar conclusiones generales partiendo de antecedentes en particular de los fenómenos encontrados mediante las encuestas.

El procedimiento que se sigue empieza identificando a las microempresas de servicios en la provincia según la muestra y las actividades económicas en Pasco, como técnica e instrumento de recolección de datos se empleó la encuesta con su instrumento el cuestionario para recolectar los datos primarios al tamaño de muestra por actividades económicas en la zona de estudio, según la estratificación de la muestra.

La técnica de procesamiento y análisis de datos hace uso de la validación y edición, introducción de datos, tabulación, análisis estadísticos para ello se utilizó la prueba del Chi-Cuadrado, Rho Spearman, finalmente la presentación de resultados con el apoyo de los programas Excel y SPSS.

Resultados y Discusión

Resultados

Los resultados consideran aspectos cualitativos para ello se realizó la validación del instrumento, seguidamente los análisis estadísticos en base a las 134 encuestas, considerando la corrección del modelo estimado y pruebas de violación de supuestos para determinar el pronóstico del modelo.

Permitiendo plantear la hipótesis, el balanced scorecard como sistema de planeación, análisis y control si influye en la gestión estratégica de las microempresas de servicios en la provincia de Pasco, 2019.

Tabla 1.

BSC como sistema de planeación, análisis y control vs gestión estratégica

Recuento	Gestión estratégica				Total	
	0	3	4	7		
	0	26	0	0	0	26
	1	24	4	0	0	28
	2	20	6	0	0	26
	3	19	2	0	0	21
BSC como sistema de planeación, análisis y control	4	9	6	0	0	15
	5	3	0	0	0	3
	6	0	2	0	0	2
	12	0	0	2	0	2
	13	0	0	1	2	3
	14	0	0	4	0	4
	15	0	0	1	0	1

	16	0	0	1	2	3
Total	101	20	9	4	134	

Tabla 2.
Prueba de hipótesis por el método de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	229,494	33	0
Razón de verosimilitud	117,803	33	0
Asociación lineal por lineal	78,683	1	0
N de casos válidos	134		

Con un nivel de significancia menor que 0,05 ($0,000 < 0,05$) se demuestra la existencia de una relación fuerte entre el balanced scorecard como sistema de planeación, análisis y control, y la gestión estratégica de las microempresas de servicios en la provincia de Pasco, 2019.

El análisis estadístico de la Tabla 1, se plasma en la tabla 3, lo que permite explicar una fuerte concentración de las microempresas en la escala valorativa de nivel 2 con una tendencia positiva a incrementarse eso es evidente por el coeficiente de asimetría, implicando una influencia positiva de la variable BSC como sistema de planeamiento, análisis y control en la gestión estratégica.

Tabla 3.
Análisis estadístico

	v1		v2
	BSC como sistema de planeación, análisis y control		Gestión Estratégica para Microempresas de Servicios
Media	3,08208955	Media	0,92537313
Error típico	0,33600539	Error típico	0,15079443
Mediana	2	Mediana	0
Moda	1	Moda	0
Desviación estándar	3,88954354	Desviación estándar	1,74557169
Varianza de la muestra	15,128549	Varianza de la muestra	3,04702054
Curtosis	3,98773824	Curtosis	2,60371334
Coficiente de asimetría	2,17235576	Coficiente de asimetría	1,80354443
Rango	16	Rango	7
Mínimo	0	Mínimo	0
Máximo	16	Máximo	7
Suma	413	Suma	124
Cuenta	134	Cuenta	134

En la tabla 4 se muestran los resultados de cada pregunta del cuestionario, basado en la formulación estratégica para las microempresas de la región.

Tabla 4.
Resultados de la formulación estratégica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
1. ¿La microempresa de servicios tiene formulado la visión?					
Válido	NO	121	90,3	90,3	90,3
	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
2. ¿La microempresa de servicios tiene formulado la misión?					
Válido	NO	121	90,3	90,3	90,3
	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
3. ¿La microempresa de servicios tiene en cuenta los factores de éxito?					
Válido	NO	128	95,5	95,5	95,5
	SI	6	4,5	4,5	100
	Total	134	100	100	
4. ¿La microempresa de servicios cuenta con lineamientos de política de vida familiar?					
Válido	NO	132	98,5	98,5	98,5
	SI	2	1,5	1,5	100
	Total	134	100	100	
5. ¿La microempresa de servicios cuenta con objetivos estratégicos?					
Válido	NO	121	90,3	90,3	90,3
	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
6. ¿La microempresa de servicios cuenta con indicadores para medir los objetivos estratégicos?					
Válido	NO	121	90,3	90,3	90,3
	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
7. ¿La microempresa de servicios cuenta con metas de corto, mediano y largo plazo?					
Válido	NO	134	100	100	100
8. ¿La microempresa de servicios cuenta con, iniciativas estratégicas?					
Válido	NO	134	100	100	100
9. ¿La microempresa de servicios conoce las perspectivas del BSC: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes y el financiero?					
Válido	NO	132	98,5	98,5	98,5
	SI	2	1,5	1,5	100
	Total	134	100	100	
10. ¿La microempresa de servicios alguna vez elaboró un mapa estratégico para la mejora continua?					

	NO	131	97,8	97,8	97,8
Válido	SI	3	2,2	2,2	100
	Total	134	100	100	
11. ¿La microempresa de servicios ha elaborado un cuadro de mando integral?					
Válido	NO	134	100	100	100
12. ¿La microempresa de servicios tiene un árbol genealógico?					
	NO	110	82,1	82,1	82,1
Válido	SI	24	17,9	17,9	100
	Total	134	100	100	
13. ¿La microempresa de servicios conoce las normas de país respecto a protección de la familia?					
	NO	94	70,1	70,1	70,1
Válido	SI	40	29,9	29,9	100
	Total	134	100	100	
14. ¿La microempresa de servicios realizó alguna vez un diagnóstico de macroambiente por factores: políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos y ambientales?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
15. ¿La microempresa de servicios hizo el análisis del ambiente interno como: cadena de valor?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
16. ¿La microempresa de servicios realizó el análisis FODA actualizado como: ¿Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
17. ¿La microempresa de servicios tiene principios filosóficos?					
	NO	94	70,1	70,1	70,1
Válido	SI	40	29,9	29,9	100
	Total	134	100	100	
18. ¿La microempresa de servicios tiene formulada sus valores?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
19. ¿La microempresa de servicios tiene en cuenta la cultura organizacional?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
20. ¿La microempresa de servicios tiene en cuenta sus recursos humanos?					
	NO	70	52,2	52,2	52,2
Válido	SI	64	47,8	47,8	100
	Total	134	100	100	
21. ¿La microempresa de servicios realiza el despliegue de tareas específicas en sus miembros?					

	NO	132	98,5	98,5	98,5
Válido	SI	2	1,5	1,5	100
	Total	134	100	100	
22. ¿La microempresa de servicios tiene una estructura orgánica definido?					
	NO	132	98,5	98,5	98,5
Válido	SI	2	1,5	1,5	100
	Total	134	100	100	
23. ¿La microempresa de servicios tiene planificado sus recursos económicos?					
	NO	85	63,4	63,4	63,4
Válido	SI	49	36,6	36,6	100
	Total	134	100	100	
24. ¿La microempresa de servicios planifica sus recursos logísticos?					
	NO	85	63,4	63,4	63,4
Válido	SI	49	36,6	36,6	100
	Total	134	100	100	
25. ¿La microempresa de servicios cuenta con recursos de infraestructura y tecnología?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
26. ¿La microempresa de servicios cuenta con un sistema de control como el BSC sistematizado?					
Válido	NO	134	100	100	100
27. ¿La microempresa de servicios tiene diseñado un tablero de control?					
Válido	NO	134	100	100	100
28. ¿La microempresa de servicios realiza seguimientos al cumplimiento de sus objetivos y metas de acuerdo a las fichas de indicadores e iniciativas estratégicas?					
Válido	NO	134	100	100	100
29. ¿La microempresa de servicios evalúa cada cierto tiempo las acciones planificadas?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
30. ¿La microempresa de servicios administra el Cuadro de Mando Integral en equipo?					
Válido	NO	134	100	100	100
31. ¿La microempresa de servicios realiza reuniones o consejos para revisar las estrategias?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
32. ¿La microempresa de servicios debate respecto a los indicadores y la fuente de medición?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	
33. ¿La microempresa de servicios se orienta cómo determinar nuevos objetivos e iniciativas estratégicas que favorezcan al logro de las metas?					
Válido	NO	134	100	100	100
34. ¿La microempresa de servicios está alineada entre la organización familiar y la estrategia?					

	NO	110	82,1	82,1	82,1
Válido	SI	24	17,9	17,9	100
	Total	134	100	100	
35. ¿La microempresa de servicios coordina para ejecutar la estrategia?					
Válido	NO	134	100	100	100
36. ¿La microempresa de servicios dispone de un plan de financiamiento económico para el BSC?					
Válido	NO	134	100	100	100
37. ¿La microempresa de servicios desarrolla y despliega el cuadro de mando integral en todos sus miembros?					
Válido	NO	134	100	100	100
38. ¿La microempresa de servicios tiene consejo familiar frecuentemente (un mes)?					
	NO	110	82,1	82,1	82,1
Válido	SI	24	17,9	17,9	100
	Total	134	100	100	
39. ¿La microempresa de servicios en dichas reuniones revisa los asuntos estratégicos y llevan a cabo los ajustes para proponer nuevas acciones?					
Válido	NO	134	100	100	100
40. ¿La microempresa de servicios comunica la estrategia a todos los miembros de la familia?					
	NO	110	82,1	82,1	82,1
Válido	SI	24	17,9	17,9	100
	Total	134	100	100	
41. ¿La microempresa de servicios cuenta con un sistema o software que sirve para controlar, evaluar y realizar planes de mejora?					
	NO	121	90,3	90,3	90,3
Válido	SI	13	9,7	9,7	100
	Total	134	100	100	

Discusión

Para el surgimiento y crecimiento de una microempresa es vital tener claro, cual es la misión y visión para así plantearse objetivos y metas a cumplir(Armijo, 2009), además de establecer la manera de lograr dichos objetivos con el empleo de herramientas analíticas de gestión estratégica(Cifuentes & Muñoz, 2010) con ello se propone un plan estratégico para implementar servicios y programas(Chávez Merchán, 2007). Empezando por formular el análisis FODA determinando factores internos FD y factores externos OA, además de análisis situacional, político, económico, social, tecnológico, ecológico y competitivo, sin embargo, el planeamiento estratégico es interpretado como documentación innecesaria siendo así rechazado por la mayoría de las microempresas.

La Teoría de las Organizaciones (TO) es el campo del conocimiento humano se ocupa del estudio de las organizaciones en general (Robles Valdés & Carlos Alcerreca, 2000),

lo implica la relación de causalidad entre las prioridades estratégicas del gobierno, la asignación de recursos presupuestarios y los resultados, en general, es débil (Tavares & Berretta, 2006), a todo esto, no se tiene una idea en común ya que la inversión en herramientas estratégicas aun no es considerada como un recurso aportante para una empresa, es más visto como un gasto el uso de los servicios de gestión informática desconociendo que esta mejora la calidad de vida de las personas (Alonso Diaz, 2012).

Las microempresas son la base para el desarrollo económico y social, su posterior crecimiento y desarrollo siempre será beneficioso tanto para los inversionistas como para la región y el país.

Conclusiones

La información estadística indica que de las 134 microempresas encuestadas se obtuvo que 121 microempresas no tienen formulado la visión y la misión, esta cifra equivale al 90,3% del total; mientras que 13 microempresas cuentan con una visión formulada, esta cifra equivale al 9,7% del total.

El 95,52% del total no tienen en cuenta los factores de éxito. El 90,3% no cuentan con objetivos estratégicos ni indicadores para medir los objetivos estratégicos.

El 100% del total no cuentan con metas de corto, mediano y largo plazo ni iniciativas estratégicas. 132 microempresas no conocen las perspectivas del BSC: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes y el financiero, esta cifra equivale al 98,52% del total.

De acuerdo a los resultados obtenidos se verifica que: en la Provincia de Pasco las microempresas de servicios no toman en cuenta la importancia del planeamiento estratégico, indicadores, planteamiento de la visión, misión, procesos internos, factores críticos de éxito, etc.

Referencias bibliográficas

Alonso Diaz. (2012). *Planeamiento estratégico del servicio de gestión informática para el sector*

- salud en el Peru*. <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4559>
- Altair. (2005). El cuadro de mando integral. *Economía 3 Colecciones*, 160, 86. www.altair-consultores.com%5Cnaltair@altair-consultores.com
- Armijo, M. (2009). *Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público* (p. 103). https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
- CEPLAN. (2017). *Guía para el Planeamiento Institucional*. <https://doi.org/10.1210/jc.2012-2098>
- Chávez Merchán, K. (2007). Plan estratégico para bibliotecas de centro penitenciarios de Bogotá: un acercamiento desde la biblioteca pública. *Códices: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: Programa de Sistemas de Información y Documentación*, 3(1), 75-82.
- Cifuentes, D., & Muñoz, F. (2010). *Modelo de gestión balanced scorecard aplicado a la escuela de graduados facultad de odontología de la universidad de chile*. <file:///C:/Users/usuario/Downloads/BALANCED SCORECARD.pdf>
- Cortez, S. L. C., & Zelada, L. G. R. (2015). *Aplicación del Balanced Scorecard para Mejorar la Gestión Operativa de la Empres Full Music Año 2015*. <http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/2336>
- Gavidia, U. F. (2007). *Universidad francisco gavidia facultad de ciencias económicas escuela de ciencias empresariales*. Universidad Francisco Gavidia.
- Guajardo Lara, J. M. (2017). *Aplicación del modelo balanced scorecard en la superintendencia del medio ambiente optimizacion del modelo de gestión de fiscalización división de fiscalización*. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144739>
- Hernández Sampieri, Roberto; Baptista Lucio, P., & Fernández Collado, C. (2004). Metodología de la Investigación. *McGraw-Hill Interamericana*, 533.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2020). *Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre de 2020* (Número 02, p. 56). INEI. https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_tecnico_pbi_i_trim2020.pdf

- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2000). Mapas estratégicos. Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles, Barcelona. *Gestión*, 499, 84-80888. <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=UCC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=094513>
- Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). *Administración. Una perspectiva global y empresarial*. <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=uccma.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=004889>
- Mendoza Zuta, J. C. (2015). *APLICACIÓN DE BALANCED SCORECARD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PROCESOS TEXTILES E.I.R.L.* 153.
- Robles Valdés, G., & Carlos Alcerreca, J. (2000). Administración: un enfoque interdisciplinario. *Mc Graw Hill Séptima*, 420.
- Rosales Piña, C. R., & Espinoza Salcido, M. R. (2009). La Percepción del Clima Familiar en Adolescentes Miembros The Perception of the Family Atmosphere in Adolescents Members of Different Types of Families. *UNAM*, 10(January 2008), 64-71.
- Tanya, E., & Mancilla, P. (2019). *Universidad De Guayaquil Tutor* :
- Tavares, M., & Berretta, N. (2006). Sistemas de Planificación Estratégica e Innovaciones Presupuestarias. En *Banco Interamericano de Desarrollo* (p. 68). <https://publications.iadb.org/handle/11319/2793?locale-attribute=es>